

CONVERSANDO COM JOHN COLLIER

*Daniel Hoffmann**

John Collier, natural do Canadá, é atualmente professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Natal, na África do Sul. Dentre suas muitas áreas de competência e interesse, pode-se destacar: Biologia Evolutiva, Ética e Epistemologia Evolutiva, Teoria dos Sistemas, Fundamentos da Mecânica Estatística e da Teoria da Informação, Metafísica e Epistemologia de Sistemas Complexos, Processos Causais, Teoria dos Sistemas Dinâmicos, Filosofia da Percepção e Ciência Cognitiva. Suas inúmeras publicações contemplam desde críticas incisivas à ciência e à filosofia contemporâneas até aproximações extremamente refinadas aos problemas da autonomia e da auto-organização no âmbito de hierarquias complexas. O(a) leitor(a) de *Episteme* é aqui convidado(a) a embarcar em uma breve, porém muito elucidativa, incursão aos domínios da ciência e da metafísica deste novo século.

Hoffmann – *Quem é John Collier (Collier visto por ele mesmo)?*

Collier – Eu tenho formação básica em Ciência da Terra e Planetária. Quando adquirei essa formação, o programa espacial era excitante e meu orientador era Gene Simmons, na época, cientista-chefe na NASA. Ele falava em se ir para o espaço e em como eu teria uma boa chance. A idéia era excitante, mas eu tinha reservas quanto a usos militares. Foi quando me voltei para a oceanografia. A geofísica também me deu uma boa base para ter uma renda e essa possibilidade me livrou de muitas das restrições financeiras usuais que os acadêmicos podiam ter. De fato, eu financiei a maior parte da minha educação no MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) trabalhando na divisão de pesquisas de um grande conglomerado industrial e para uma companhia de mineração em Labrador, também na divisão de pesquisas. Mais tarde, depois de ficar descontente com a Filosofia Analítica (ver abaixo), trabalhei por um par de anos como pesquisador na EPB (*Earth Physics Branch*), do governo canadense. Essa independência financeira me permitiu ser mais flexível no meu trato com o meio acadêmico do que seria normalmente possível e, certamente, não era o que eles esperavam.

* Professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e membro do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências (GIFHC) do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (ILEA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). *E-mail:* hoffmannnds@hotmail.com

Fiz um mestrado em filosofia na UCLA (*University of California, Los Angeles*). Minha meta era aprender métodos analíticos o melhor que eu pudesse. Fui razoavelmente bem sucedido, mas alguns dos professores mais antigos me consideravam um problema e não avancei para a candidatura. Fui informado de que eu “não tinha faro para problemas filosóficos” e que eu “não estaria apto a completar um doutorado naquele departamento”. Isso foi muito desapontador para mim. Então, vendi todos os meus livros de Filosofia Analítica e Lógica e gastei dois anos na estrada, incluindo algum tempo com alguns mestres Sufi. Posteriormente, obtive o emprego que mencionei acima com a EPB, pois precisava de dinheiro e tempo para pensar.

Dediquei muito de meu tempo livre lendo filósofos que trabalharam fora do sistema departamental. William Irwin Thompson e Buckminster Fuller eram especialmente interessantes para mim, mas também li bastante Jung, Freud, Joseph Campbell e um sem-número de lumiares, porém, ainda assim muito brilhantes. Decidi que a filosofia acadêmica tinha perdido seu caminho e estava perdendo qualquer relevância que pudesse ter para questões genuínas. Ela tinha se tornado um tipo de “jogo de contas de vidro” (*glass bead game*). Apesar disso, eu também acreditava que a instituição acadêmica retinha bastante “alavancamento” por razões históricas (eu observo que ela está perdendo isso devido a mudanças administrativas sob a guiza de “responsabilidade crescente” e “qualidade melhorada” – mas ainda há muito para se destruir).

Fui para a UWO (*University of Western Ontario*) por razões pessoais, mas essa se revelou como uma excelente escolha. O estilo de filosofia utilizava análise, mas de forma alguma a seguia dogmaticamente. Fui deixado mais ou menos livre para fazer o que eu queria e persegui um interesse de longa data em comunicação entre diferentes paradigmas. Uma diferença importante entre a cultura na UCLA e na UWO era que, na última, se esperava que os estudantes tivessem bom desempenho, mas não eram forçados a passar através de arcos como focas amestradas. Isso agradou a mim e obtive meu Ph.D. (isso levou certo tempo e lecionei três anos em tempo integral após a graduação, mas tudo correu bem).

Não publiquei minha tese (apenas um capítulo) porque nesse meio-tempo me interessei pela abordagem de informação/entropia à evolução de D.R. Brooks e E.O. Wiley. Eu tinha um interesse antigo pela teoria da informação que ia aos tempos da graduação, embora eu fosse largamente autodidata. Eu tinha (e ainda tenho) pouco interesse pelos aspectos matemáticos em si, mas estava interessado em como a informação poderia ser fisicamente incorporada. Eu estava especialmente interessado na física da computação e nos limites possíveis da mente humana. Segui isso até certo ponto no MIT, mas na UCLA isso estava fora do mapa da “filosofia real” (apesar de que Alonzo Church ainda

estivesse lá). A idéia de Brooks, de aplicar noções similares à Biologia, me pareceu perfeitamente correta; a exposição sobre ela, não. Uma estranha seqüência de eventos me levou a trabalhar com o grupo de Brooks, no entanto, e me conduziu a minha pesquisa corrente.

Minha pesquisa atual é com as fundações da teoria da informação em sistemas físicos, conexões com a entropia, sistemas não-lineares e auto-organização. Minha estratégia tem sido a de me manter o mais próximo possível de métodos tradicionais, mas mostrar suas limitações e derivar resultados radicais. Por exemplo, fui capaz de demonstrar que as próprias condições que levaram às regularidades que Laplace analisou, por métodos que são agora centrais à ciência moderna, não são analisáveis por seus métodos. Isso me permitiu descobrir condições exatas sob as quais métodos de redução ou aproximação numérica falharão. Interessantemente, métodos da teoria da informação (ao menos aqueles que eu considero) ainda funcionam em tais casos, embora os métodos sejam muito mais como a “biologia relacional” de Robert Rosen. O problema com a sua abordagem é que ela carece de uma dinâmica e tende a tomar uma visão informacionalmente fechada de sistemas biológicos. A autopoiese de Maturana e Varela tem o mesmo problema. Portanto, tenho estado trabalhando em uma abordagem da autonomia via sistemas abertos, na qual a organização dinâmica do próprio sistema determina suas condições de fechamento em um ambiente aberto e essas condições constituem o próprio “eu” (*self*) do sistema. Assim, eu posso dar um relato mais articulado do que significa ser auto-organizado. Isso tem ramificações para se compreender a funcionalidade, a individualização e o gerenciamento de sistemas, que estou apenas começando a explorar. As inovações descritas neste parágrafo são muito mais profundas do que meu trabalho anterior, o qual era principalmente ou incremental ou em defesa da visão de outros. Eu acredito que elas sejam genuinamente novas e de longo alcance. Minha preferência é a conciliação entre visões opostas, mas algumas vezes certas visões são simplesmente erradas e deve-se tomar uma posição.

Hoffmann – *Quais são, em sua opinião, os temas contemporâneos verdadeiramente significativos em ciência e em filosofia?*

Collier – Bem, eu já comentei que a Filosofia Analítica é de pouco valor. Nós precisamos de uma filosofia mais informada pela ciência e de uma ciência mais informada pela filosofia. Certamente, não sou o primeiro a dizer isso. Hans Reichenbach escreveu sobre a filosofia científica décadas atrás e penso que suas idéias são ainda atuais. Seus amigos positivistas tentaram ditar à ciência e, estranhamente, muitos cientistas escutaram. Isso levou a uma ciência instrumental bastante boa, mas a uma visão extremamente estreita do que significava ser científico. A separação crescente das disciplinas não ajudou.

Estudos interdisciplinares freqüentemente recebem nova maquiagem, mas, quando executados, o resultado que freqüentemente apresentam é o da velha ciência incremental, dominada pela técnica, e instrumental, praticada nas disciplinas individuais. Afortunadamente, há um movimento crescente rumo a estudos integrativos (a ciência cognitiva é um exemplo importante), que busca ir além da velha abordagem instrumental.

O século vinte foi dominado pela técnica e os tecnocratas detiveram o real poder para a implementação e a mudança. A técnica é sedutora, já que quando você a tem pode fazer de novo, de novo e de novo. Isso levou, em alguns casos, a desastres grandes (o holocausto foi direcionado por nada mais que técnica) e enfrentamos muito mais com relação ao ambiente mundial e ao sistema econômico (os quais, precisamos também aprender, são a mesma coisa). Se continuarmos com uma abordagem técnica, terminaremos amplificando as próprias coisas que ansiamos por controlar (na teoria de sistemas essa é a “lei das conseqüências não-intencionadas”).

Na medida em que começamos a entender que sistemas não são meramente constructos de partes, mas que têm uma integração e uma organização dinâmica que os tornam os próprios sistemas que são, passamos a compreender melhor que uma mudança aqui, tem conseqüências lá e que pequenos “ajustes” podem muito bem levar a grandes conseqüências. Precisamos ser capazes de distinguir quando técnicas incrementais podem funcionar e quando não podem. Nem o holismo nem o reducionismo são estritamente verdadeiros. Cada sistema tem aspectos de ambos e precisamos aprender como discriminar mais e não pensar tanto em termos de paradigmas absolutos. Algumas vezes, a análise é melhor, em outras, a abordagem sintética. Na investigação, pode ser necessário se alterar de uma para a outra na medida em que a compreensão progride. Damos ênfase demais aos resultados finais (uma visão que chamo de “cientismo” – *scientism*) e sensibilidade insuficiente à natureza progressiva e tentativa da compreensão. Todo bom cientista sabe disso, mas de alguma forma isso não penetrou no *zeitgeist* geral. Assim, se espera demais da ciência. A ciência, sendo prestativa, segue a demanda e tenta oferecer os produtos imediatamente (ou tão rapidamente quanto possível).

A Filosofia Acadêmica tornou a si própria irrelevante através de seu foco em análise e auto-crítica e de sua ignorância de que a visão de mundo da ciência redutiva e da lógica sobre a qual ela é baseada se provaram falsas. Ela tem essa idéia louca de que pode continuar seu trabalho ignorando a natureza real do mundo. Nosso mundo é apenas um dentre tantos mundos possíveis, logo, explorar todas as possibilidades é ilusório. Pior do que isso, o modelo básico que vem da ciência moderna, embora muitos filósofos pareçam inconscientes disso, é falso. Logo, a filosofia que fazem não é desse mundo,

literalmente. Não estou dizendo que todo trabalho filosófico é inútil ou mesmo prejudicial. Existem muitos filósofos combatendo essa tendência. Mesmo um pouco da filosofia mais radicalmente “fora-desse-mundo” tem seus usos, muito do modo como a Matemática pura tem sido freqüentemente útil. Os principais avanços em lógica sobre os limites da computação prepararam o solo para o reconhecimento da falha da abordagem reducionista. Mas, no geral, a Filosofia tem apenas seguido, e não avançado, e está sendo segurada em seus calcanhares.

Muito da melhor filosofia tem sido feita por pessoas que estão fora dos departamentos acadêmicos. Muitas delas não preencheriam os requisitos de admissão e seriam provavelmente acusadas de não terem faro para as questões filosóficas reais. Isso tem sido verdadeiro em muitos períodos da história (embora haja notáveis excessões).

Hoffmann – *Me corrija se eu estiver errado, mas parece que Robert Rosen (que você mencionou acima) enfatizou veementemente que a informação era mais útil quando considerada de uma forma semântica, ao invés de uma forma shannoniana, puramente sintática. Ou seja, ele explicitamente evitou levar em conta a teoria da informação tradicional na maior parte de seu trabalho. Por outro lado, ele pareceu também considerar a dinâmica simplesmente como o resultado natural de se colocar juntos estados e recursividade (que é o núcleo da mecânica newtoniana, que emprega apenas causas materiais e eficientes – e talvez formais – mas não tem espaço para a causação final), o que o levou a caracterizar sua “biologia relacional” como “vinculação sem estados”. Ele expressamente a considerou melhor que uma simples abordagem dinâmica, para capturar a essência da organização biológica (particularmente quando empregando seus “diagramas abstratos de blocos aumentados”). Por outro lado, parece que você considera fundamental que a teoria seja dinâmica e isso me lembra de Kunihiko Kaneko (uma autoridade em mapas acoplados), que também disse que uma nova técnica dinâmica poderia incrementar as incursões preliminares de Rosen na teoria do domínio. Você concebe uma forma de clarificar tais visões aparentemente contraditórias para o nosso leitor?*

Collier – Primeiro, sobre a teoria da informação. Existem três teorias formais. A teoria formal da informação vem, em termos amplos, em três formas: a abordagem de Shannon, a complexidade algorítmica de Kolmogorov e Chaitin e a mais recente abordagem do fluxo de informação, desenvolvida por Barwise e Seligman. Todas são baseadas na existência de distinções entre elementos dentro de algum sistema não especificado. As aproximações diferentes enfatizam aspectos diversos da lógica de distinções e se complementam

mutuamente ao invés de serem competitivas. Minha impressão é a de que a de Barwise-Seligman é a mais sofisticada. A teoria de Shannon é a mais restrita e deve-se ser cuidadoso em como usá-la.

Existem, me parece, duas hierarquias de informação no mundo físico. A primeira é ontológica e a segunda é funcional. A forma ontológica mais geral é a visão *It from Bit*, de acordo com a qual tudo o que existe, existe distintamente (“informação é uma distinção que faz uma diferença”, segundo Donald MacKay). Ela se originou independentemente de tantas pessoas que é inútil atribuí-la a uma origem, embora provavelmente remonte à visão de Leibniz de que o mundo tem uma estrutura lógica em termos de sensações baseadas na habilidade de discriminar. O termo se deve a John Wheeler e a visão foi recentemente defendida de modo forte, se não controverso, por Stephen Wolfram. Segundo essa visão, qualquer distinção, causalmente embasada, faz uma diferença. Ela poderia ser chamada uma perspectiva do olho de Deus, ou a visão de lugar algum. Segundo essa visão, a informação é objetiva e não há nada mais.

A segunda forma, mais geral, é a perspectiva da neguentropia atribuída a Schrödinger, mas que pode ser provavelmente retraçada aos argumentos de Szillard contra o demônio de Maxwell. Essa afirma que o aumento da informação é mudança de entropia negativa e que o conteúdo informacional de um sistema é a diferença entre a entropia atual e a entropia caso todas as restrições internas forem relaxadas (existe um teorema que mostra que isso é único, independentemente da ordem de relaxamento). Eu mantenho uma visão levemente ramificada disso, que busca levar em conta a diferença entre ordem estatística e ordem estrutural. Denomino a primeira de “intropia” (*intropy* – um termo da engenharia) e a última de “enformação” (*enformation*), a qual, creio, evoca a idéia de “forma incorporada”. Imagine uma máquina a vapor. O diferencial de calor cria uma diferença de entropia que pode realizar trabalho. No entanto, esse trabalho precisa ser guiado pela estrutura mecânica da máquina, a qual ou não se altera ou então cicla, permanecendo em um estado estacionário. No entanto, quando a máquina enferruja e se mistura com o solo, sua “enformação” decai entropicamente. Assim, “enformação” é também neguentropia. A conexão com trabalho é o aspecto mais interessante da visão – “intropia” é uma fonte de potencial de trabalho e “enformação” guia esse potencial. Ambos são essenciais para a ocorrência de trabalho. Assim, podemos dizer que a visão neguentrópica está proximamente associada a idéias de trabalho, controle, classificação e outras atividades no nível puramente físico. A visão *It from Bit* não dá à informação tal papel especial. Essa visão neguentrópica é uma restrição da abordagem Barwise-Seligman para sistemas dinâmicos.

A próxima visão é uma restrição da abordagem neguentrópica para níveis particulares de uma hierarquia física, de modo que a informação é relativizada

para o nível coesivo de um objeto, tal como um organismo ou uma espécie. A perspectiva se deve a Brooks, Wiley, eu mesmo e Jonathan Smith. A idéia é que nem toda a neguentropia se expressa em um dado nível e os *Its* disponíveis são relativos aos níveis. Essa informação é uma medida das restrições sobre os objetos dentro do nível; devido à sua conexão com a forma biológica e cognitiva, essa é uma forma de minha “enformação”. Lyla Gatlin chamou essa informação de “informação armazenada”, mas esse nome é um tanto enganador, pois não reflete sua natureza dinâmica e freqüentemente ativa. Prefiro chamá-la de “informação expressa”. Em níveis inferiores, existe variação que é aleatória com relação à informação expressa e chamo essa de “informação potencial”. A variância dá uma medida de entropia para as informações expressas em cada nível da hierarquia. Essas são aditivas e se vamos direto ao nível químico, temos a entropia química usual (e o complemento é a informação total do sistema), mas a cada nível podemos computar a informação do mesmo comparando seu estado atual de variância com seu estado máximo de variância e obter uma medida da informação (“intropia”) nesse nível. Por exemplo, textos típicos de biologia de populações assumem panmixia e tamanho populacional infinito, de modo que os genes estão em equilíbrio com as forças seletivas. Uma pequena mudança em qualquer um leva a uma alteração do equilíbrio, muito próxima a um processo linear. No entanto, populações reais são raramente panmíticas e contém muita “intropia”, o que as situa longe do equilíbrio. Nesse caso, alterações são altamente não-lineares e são dependentes da trajetória, de forma que as alterações não são predizíveis e, também, permitem vários processos auto-organizadores que podem levar a estados estacionários que são expressão de nova “enformação”. Isso pode ocorrer através de toda a Biologia (e nas Ciências Sociais, incluindo Economia). Basicamente, o modelo padrão é radicalmente falso – ele é uma idealização da qual sistemas reais se aproximam somente se estão muito próximos do equilíbrio. Casualmente, estados não são bem definidos para sistemas longe do equilíbrio.

Restringindo ainda mais, temos “informação funcional”, a qual é a informação expressa que é funcional. Alguma informação funcional é significativa. A natureza do “significado” é o grande objeto de desejo da teoria da informação. Dentro do âmbito da informação significativa ou semântica se encontra a informação intencional, ou conteúdo cognitivo. Ao próximo nível de restrição está a informação social, embora alguns autores sustentem que o conteúdo cognitivo depende da linguagem, que é uma atividade social.

Minha impressão é a de que Rosen considera a informação como sendo ao menos funcional, mas em assim fazendo ele dispensa vários aspectos muito interessantes da teoria.

Tenho argumentado que a causação pode ser entendida como transferência de informação. Isso pode ser compreendido tanto da visão *It from Bit* quanto da abordagem negentrópica. Dessa forma, para mim, dinâmica é transferência de informação. Como mencionei, esse é um corolário da abordagem formal de Barwise-Seligman, se restringimos a transferência de informação a casos dinâmicos.

A possibilidade de auto-organização em sistemas informacionais distantes do equilíbrio permite a expressão da informação em níveis superiores, que não podem ser computados. Determinei que, quando a escala temporal de uma propriedade é da mesma ordem que as restrições variacionais ao potencial de um sistema, então a propriedade sistêmica não pode ser computada ou aproximada numericamente. Existem exemplos provenientes da dinâmica planetária (irônico, já que Laplace percebeu e demonstrou para muitos casos que esse era um paradigma de um sistema mecânico). Acredito que organismos, ecossistemas e muitos sistemas sociais, incluindo sistemas econômicos, têm esse caráter em muitos de seus aspectos – basicamente, sistemas espontaneamente organizados têm pelo menos algumas propriedades desse tipo, em particular aquelas propriedades que definem sua identidade. Nesse caso, a dinâmica explica a irredutibilidade de tais propriedades, mas não podemos utilizar métodos dinâmicos padrão para computar os resultados. Isso corresponde, creio, àquilo que Rosen chama de sistemas não-mecânicos (aqueles para os quais não há um modelo sintético isomórfico a um modelo analítico acurado do sistema). Eu concordaria com ele que métodos relacionais são os melhores para se utilizar, mas também penso que podemos frequentemente utilizar métodos dinâmicos padrão para relações dentro dos níveis superiores, na medida em que não tentemos reduzir tudo a relações entre componentes fundamentais. De fato, Don Mickulecky, um discípulo de Rosen, faz justamente isso com sua abordagem da termodinâmica de redes. Eu penso que essa abordagem tem limitações, já que redes podem também se auto-organizar e a abordagem, como alguns dos comentadores originais enfatizaram, falha quando isso acontece, o que ocorre durante o crescimento e desenvolvimento de organismos. Mas em redes no estado estacionário ou próximo dele, métodos dinâmicos funcionam bem.

Hoffmann – *Você certamente conhece em detalhe o trabalho de Robert Ulanowicz, o qual já concedeu uma entrevista para Episteme.*¹

¹ Ver HOFFMANN, D. S. Conversando com Robert E. Ulanowicz. *Episteme*, n.12, p. 13-22, 2001.

Você vê qualquer conexão possível entre a teoria da ascendência² (com ênfase em propensões popperianas)³ e a sua própria abordagem?

Collier – Há uma conexão estreita. A partir da minha abordagem de Causação = Informação posso definir propensões popperianas, acaso, e acaso relativamente aos recursos de um certo sistema. No que se refere à ascendência, ela é uma forma do que defini como intropia (uma forma muito sofisticada, devo acrescentar) e dá espaço para manobras, incluindo a possibilidade de auto-organização do sistema, ambas interna e globalmente. No equilíbrio, entretanto, apenas mudanças triviais podem ocorrer (em equilíbrio verdadeiro, um sistema e seu ambiente se tornam um só – ele está morto). Tomo a existência de intropia como um sinal de saúde em um sistema (na medida em que ela não é muito grande, caso em que isso é um sinal de degeneração). Propensões popperianas em um sistema hierárquico podem ser vistas como o potencial para a captura daquela informação em um nível superior (através de um dentre vários processos, incluindo, mas não sendo exauridos, pela auto-organização). Elas também existem em cada nível, se existe intropia, nas possibilidades de reorganização dentro daquele nível e nas tendências para vários componentes sistêmicos interagirem (estatisticamente). Logo, penso que tenho uma metafísica que justifica, de um modo muito técnico e lógico, muito daquilo que Ulanowicz clama. Eu não tentei encaixar formalmente sua abordagem até agora, pois tenho outros interesses imediatos que são mais urgentes. Admiro seu trabalho.

Hoffmann – *Ainda com relação a Robert Rosen, o qual parece ser muito popular atualmente graças a alguns de seus seguidores, como Donald Mikulecky (ele é um tipo de “buldogue de Rosen”, no sentido positivo) e outros: Rosen avançou uma nova noção de complexidade que é diferente de abordagens anteriores, algo que Mikulecky chamou de “ontologia da complexidade”. Você está familiarizado com ela? Qual sua opinião a respeito?*

Collier – A noção roseniana de complexidade se baseia em sua distinção entre sistemas mecânicos e não-mecânicos, os últimos sendo complexos. Eles correspondem a meus sistemas irreduzíveis baseados na taxa de mudança de potenciais (via, e.g., dissipação), sendo aproximadamente da mesma ordem. Penso que as duas noções correspondem exatamente. Devo notar que existe um outro sentido de mecânico, em que um mecanismo é concebido como um

² Ver ULANOWICZ, R. E. Ecology, the subversive science? *Episteme*, n. 11, p. 137-152, 2000.

³ Para uma exposição didática da teoria, em português, ver HOFFMANN, D. S. A trajetória metafísica da teoria da ascendência. *Episteme*, n. 11, p. 69-99, 2000.

computador, ou máquina de Turing. Algumas funções de Turing são não-computáveis e corresponderiam a não-mecânicas no sentido de Rosen. A concepção de Rosen é mais como um algoritmo de Knuth, que precisa terminar. Prefiro chamar àquilo a que Rosen chama de sistemas complexos de sistemas *complexamente organizados* (*complexly organized*). Isso evita confusão com outras noções de complexidade e evoca o aspecto organizacional que é essencial em todos os sistemas não-mecânicos (no sentido de Rosen).

Hoffmann – *Como a biossemiótica se encaixa em seu trabalho, se é que tem alguma relação?*

Collier – No momento estou trabalhando mais nos aspectos formais da informação, para ver até onde isso pode nos levar. Acredito que uma semiótica com um toque peirceano é requerida para darmos qualquer passo adiante na adição de significado ao quadro. Também penso que fazer isso adequadamente requer tomar a sério a funcionalidade do significado (diferentemente, digamos, da abordagem da escola analítica à semântica). Isso me leva a divergir um pouco de Peirce. Escrevi um artigo sobre as origens da semiose que examinou algumas reivindicações semióticas em Biologia, para tentar descobrir onde começa a informação significativa. O principal problema é encontrar uma explicação funcional de como a sintaxe causalmente embasada da informação está atrelada aos aspectos lógicos e associativos do significado. Estive trabalhando em um artigo sobre funcionalidade que unifica as abordagens etiológicas e organizacionais à função, através de uma aproximação de sistemas abertos levando a uma definição de autonomia, a qual nos diz para que coisa as funções são e nos conta um pouco sobre a natureza da “ação”. Nessa abordagem, ambas aproximações computacionais clássicas do significado e a teleosemântica (seleção propiciando função) são inadequadas.

Hoffmann – *Aproveitando esse contexto, você vê relevância em áreas de pesquisa tais como a vida artificial computacional? Por outro lado, quais são as perspectivas para a síntese material de uma forma de vida artificial, sob o ponto de vista de suas idéias na teoria da informação?*

Collier – A relevância central de meu trabalho para a área de vida artificial computacional é que a noção de emergência desta é fraca demais, Mark Bedau tem estado argumentando isso há algum tempo. Eu reviso artigos para as conferências de vida artificial nesse tópico e parece haver uma percepção crescente de que não se produziu uma forma computacional de vida artificial a menos que ela seja fortemente emergente de sua base computacional. O requerimento é, na verdade, o mesmo para a vida orgânica, a qual precisa ser emergente de sua base mecânica. Eu suspeito que a síntese de uma forma de vida artificial a partir de materiais orgânicos acontecerá bem

mais cedo do que possamos pensar. Isso será feito tirando-se vantagem do caráter auto-organizacional da matéria e será mais uma tarefa de facilitar do que de “criar do zero”.

Hoffmann – *Sua teoria parece englobar um número considerável de abordagens diferentes em uma totalidade coerente e lógica. Você pensa que ela pode algum dia se tornar um tipo de “teoria de tudo” biológica?*

Collier – Acredito ser difícil se fazer previsões acuradas sobre o curso da ciência, mas se a abordagem que meus colegas e eu favorecemos for aceita, a principal mudança será um desvio para longe da seleção (mas certamente retendo-a como uma restrição importante) rumo a outros processos como a auto-organização. Gosto de muitas das visões de Lynn Margulis sobre a simbiose, por exemplo.

Hoffmann – *Qual é o suporte empírico para a sua abordagem? Que tipos de experimentos você considera importantes para lhe dar suporte?*

Collier – Não trabalho muito no lado empírico das coisas, mas o trabalho de Dan Brooks e de sua esposa Debbie McLennan e o de Bob Ulanowicz são altamente compatíveis com minha abordagem. Foi Brooks, na verdade, quem me introduziu a ela. Não obstante, suporte empírico é relativamente fácil de se obter; o que precisamos realmente é de um teste crucial para eliminar a abordagem-padrão. Experimentos cruciais são notoriamente difíceis de se projetar. Modelos computacionais serão o primeiro passo. Tive um auxiliar de pesquisa que elaborou um programa mostrando que a especiação pode ocorrer sem quaisquer diferenças de valor adaptativo, em linha com o modelo de Brooks e Wiley apresentado no livro *Evolução como Entropia (Evolution as Entropy)*. O teste real, entretanto, é ver se esse processo é robusto em face da seleção. Ainda não consegui obter financiamento para desenvolver esse modelo computacional, embora ele deva ser relativamente fácil de se fazer, havendo um bom programador (o que eu não sou).

Hoffmann – *Qual é o potencial de aplicabilidade de suas idéias, por exemplo, nas áreas social e tecnológica?*

Collier – Em um par de artigos com Mark Burch, propusemos que o *entrainment* ou fixação de padrões dinâmicos pode ser forçado ou pode ocorrer espontaneamente através da auto-organização. O método da força precisa dirigir o sistema e assim requer uma entrada muito maior de energia. Isso é tão verdadeiro em gerenciamento, política e economia como o é em física. O problema com a auto-organização é que ela é imprevisível e isso se opõe a pressupostos-padrão de eficiência. Mas, na verdade, esta pode ser mais eficiente a longo prazo, pois necessita de menos energia para se manter. Grupos anarquistas da ala esquerda souberam disso por mais de um século e seu estilo

de gerenciamento é mais de facilitamento do que os modelos organizacionais-padrão do tipo “de cima para baixo” (*top down*). O papel do facilitador é o de encorajar a organização produtiva e amortecer a dissonância, sem reprimi-la. Isso não é tão diferente de alguns dos modelos de gerenciamento desenvolvidos por teóricos de sistemas.

Hoffmann – *Sendo um pensador profundamente envolvido com questões éticas, como você lida com a possibilidade de tais desenvolvimentos teóricos em complexidade e teoria da informação serem utilizados em projetos um tanto duvidosos, tais como os militares? Existe o risco de “Hiroshimas da era da informação”?*

Collier – Isso é imprevisível, mas estou certo de que há pessoas trabalhando nesse sentido. Felizmente o modelo da auto-organização é incompatível com o modelo de controle de sistemas, de modo que sou otimista de que esses esforços serão falhos.

Hoffmann – *Assim esperamos. Por último, mas não menos importante, como você vê a relevância da pesquisa teórica sendo conduzida longe dos grandes centros? Penso, por exemplo, na América Latina e na África, dentre outros lugares.*

Collier – A maior parte das pessoas trabalhando nessa abordagem se acha longe dos grandes centros. Estou trabalhando com pessoas da Rússia, da Ucrânia, do Brasil e da Venezuela. Tenho me correspondido com outros no Brasil. Dan Brooks faz muito de seu trabalho empírico aqui e ele é bem recebido. Penso que existe um consenso crescente em lugares tais como a África do Sul de que modelos econômicos-padrão não irão resolver seus problemas. A riqueza concentrada é uma forma de poder e as nações (e as pessoas) mais ricas não temem utilizá-lo em uma escala global. A aplicação de força sobre um sistema complexo conduz a uma cascata de modificações compensatórias (muitas delas imprevisíveis da perspectiva da meta original), que podem eventualmente se estabilizar se não houver alteração demais. Esse não é o caso atual. Temo que teremos muita agitação até compreendermos melhor esses processos. A compreensão desses processos é de extremo interesse para os menos ricos.

Hoffmann – *Bem, creio que o(a) leitor(a) de Episteme tem agora a sua disposição muitas idéias novas e provocativas para refletir. A entrevista foi extremamente iluminadora, professor Collier. Muito obrigado por tão gentilmente nos oferecer a oportunidade de saber mais sobre sua vida e obra.*

Collier – Muito obrigado a você. Foi um prazer. Raramente se tem a chance de refletir desta forma sobre o que se está fazendo.